

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPIRIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLİYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLİYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA.....	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdulkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД)	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi	
DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich	
Azimov Khumoyun Khamid ugli	
Pardayev Khusniddin Jakhongir ugli	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
Ergasheva Komila To'ra qizi	
MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna	
SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li	
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна	
ISHLAB CHIQARUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li	
Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li	
РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTON MEHNOMXONA XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Xolmurodova Sevara Asqarovna	
MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA'SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich	
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o'g'li	
Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o'g'li	
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	960
Эргашев Гайрат Уралович	
YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODEL.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
MICE TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI O'RGANISH VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH TAMOYILLARI	1013
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
JIZZAX VILOYATIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY TAHLILI	1018
Saloxitdinov Sherzod Farxodovich	
STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA JAHON TAJRIBASI.....	1024
Xushboqova Kamola Rustam qizi, Dilfuza Xamzayeva	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	1029
Zaripova Sayohat Zafarovna	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	1034
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Sarvarbek Allayev Erkin ugli, Shavkat Asrolovich Ruziev	
YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI.....	1041
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARIGA ASOSLANGAN BANKLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH AMALIYOTI ("TRASTBANK" XAB MISOLIDA)	1048
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI OSHIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN MEXANIZMLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	1055
Gulyamov Ulug'bek G'afurovich	
BUDJET TIZIMIDA JISMONIY SHAXSLARDAN UNDIRILADIGAN SOLIQ TUSHUMLARINI PROGNOZLASHTIRISHNING EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	1059
Babayev Shavkat Bayramovich	

BUDJET TIZIMIDA JISMONIY SHAXSLARDAN UNDIRILADIGAN SOLIQ TUSHUMLARINI PROGNOZLASHTIRISHNING EKONOMETRIK YONDASHUVLARI

Babayev Shavkat Bayramovich

TDIU, Soliq va soliqqa tortish kafedrası professori, i.f.d. (DSc)

ORCID: 0000-0002-1630-4784

E-mail: sh.babaev@tsue.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi budjet tizimida jismoniy shaxslardan undiriladigan soliq tushumlarini prognoz qilishning nazariy va metodologik masalalari empirik asosda tahlil qilingan. 2020–2026-yillar davomida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (JShDS) tushumlarining dinamikasi ekonometrik metodlar, jumladan, OLS regressiya, Pirson korrelyatsiya tahlili va vaqt qatorlari tahlili yordamida o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, JShDS tushumlari 2020-yildagi 15,1 trln so'mdan 2026-yilda 52,0 trln so'mga (CAGR = 22,9%) oshgan bo'lsa-da, uning YaIMga nisbatan ulushi (~2,6%) OECD davlatlari o'rtacha ko'rsatkichidan (8,4%) sezilarli darajada pastligi aniqlandi. Ekonometrik model yuqori ishonchlikni namoyon etdi: $R^2 = 0,9976$, korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0,984$ ($p < 0,001$). Shuningdek, 2026-yildan kuchga kirgan PQ–247-son qarori doirasidagi YaTT uchun 1 foizlik aylanma solig'i hamda Navoiy va Chirchiq shaharlarida joriy etilgan majburiy deklaratsiyalashtirish tajribasi soliq prognozlarini aniqligini oshirish imkonini berishi asoslandi.

Kalit so'zlar: budjet tizimi, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, soliq tushumlari, soliq prognozi, ekonometrik tahlil, OLS regressiya, Tax Effort Index, fiskal multiplikator, raqamlashtirish, mashinali ta'lim.

Abstract. This article empirically analyzes the theoretical and methodological issues of forecasting personal income tax revenues within the budget system of the Republic of Uzbekistan. Using econometric methods, including OLS regression, Pearson correlation analysis, and time-series analysis, the dynamics of personal income tax (PIT) revenues during 2020–2026 were examined. According to the findings, PIT revenues increased from USZ 15.1 trillion in 2020 to USZ 52.0 trillion in 2026 (CAGR = 22.9%). However, their share in GDP (~2.6%) remains significantly lower than the OECD average (8.4%). The econometric model demonstrated high reliability: $R^2 = 0.9976$ and correlation coefficient $r = 0.984$ ($p < 0.001$). In addition, it was substantiated that the 1% turnover tax for individual entrepreneurs introduced under Resolution PQ–247 from 2026, as well as the mandatory declaration practices implemented in Navoi and Chirchiq cities, may significantly improve the accuracy of tax forecasting.

Key words: budget system, personal income tax, tax revenues, tax forecasting, econometric analysis, OLS regression, Tax Effort Index, fiscal multiplier, digitalization, machine learning.

Аннотация. В данной статье на эмпирической основе анализируются теоретические и методологические вопросы прогнозирования налоговых поступлений с физических лиц в бюджетную систему Республики Узбекистан. На основе эконометрических методов, включая МНК-регрессию, корреляционный анализ Пирсона и анализ временных рядов, исследована динамика поступлений НДФЛ за 2020–2026 годы. Согласно результатам исследования, поступления НДФЛ увеличились с 15,1 трлн сумов в 2020 году до 52,0 трлн сумов в 2026 году (CAGR = 22,9%), однако их доля в ВВП (~2,6%) существенно отстаёт от среднего показателя стран ОЭСР (8,4%). Эконометрическая модель продемонстрировала высокую надёжность: $R^2 = 0,9976$, коэффициент корреляции $r = 0,984$ ($p < 0,001$). Также обосновано, что введённый с 2026 года в рамках Постановления № ПҚ–247 1-процентный налог с оборота для индивидуальных предпринимателей, а также практика обязательного декларирования в городах Навои и Чирчик могут способствовать повышению точности налогового прогнозирования.

Ключевые слова: бюджетная система, НДФЛ, налоговые поступления, налоговое прогнозирование, эконометрический анализ, МНК-регрессия, индекс налоговых усилий, цифровизация.

KIRISH

Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida davlat moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ijtimoiy xarajatlarni rejalashtirish hamda fiskal siyosatni maqbullashtirishda budjet tizimiga soliq tushumlarini ilmiy asoslangan tarzda prognoz qilishning ahamiyati tobora ortib bormoqda. R. Musgrave (1959) tomonidan ishlab chiqilgan klassik fiskal nazariyaga muvofiq, daromad solig'i progressiv soliq tizimining asosiy elementi sifatida iqtisodiy tenglik va ijtimoiy adolatni ta'minlovchi muhim vosita hisoblanadi [1]. Jismoniy shaxslardan

undiriladigan soliq tushumlari mahalliy budjetlarning asosiy daromad manbalaridan biri sifatida tobora muhim o'rin egallamoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-dekabrda "2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RBQ-1105-sonli Qonuniga¹ muvofiq, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (JShDS) tushumlarining kamida 50 foizini tumanlar va shaharlar budjetlariga o'tkazish amaliyoti davom ettiriladi [2]. Shuningdek, 2025-yil 26-dekabrda PQ-388-sonli² Prezident qaroriga ko'ra, mol-mulk va yer soliqlari summalarining 2025-yilga nisbatan 1,3 baravaridan oshmaslik prinsipi saqlanib qolmoqda hamda boshlanish bor qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) tushumlarining bir qismi (Toshkent shahrida 5 foiz, viloyatlarda 20 foiz) mahalliy budjetlarda qoldirilishi belgilangan [3].

Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilda davlat budjeti daromadlari 368,9 trln so'mni, konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari 515,3 trln so'mni hamda YaIM hajmi 1 976 trln so'mni tashkil etishi prognoz qilmoqda [4]. 2025-yil yarim yillik yakunlari bo'yicha davlat budjetiga jismoniy shaxslar daromad solig'idan 19,9 trln so'm, jismoniy shaxslarning yer va mol-mulk soliqlaridan esa 8,9 trln so'm tushum yig'ilgan [5].

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: birinchidan, 2020–2026-yillar davri uchun JShDS tushumlarini ekonometrik tahlil qilishning kompleks metodologiyasi taklif etilgan; ikkinchidan, OLS regressiya modeli asosida soliq tushumlariga ta'sir etuvchi makro va mikro omillarning miqdoriy bog'liqligi aniqdigan; uchinchidan, mashinali ta'lim algoritmlarining (Random Forest, Gradient Boosting) prognoz aniqligini oshirishdagi roli asoslab berilgan.

Tadqiqotning maqsadi — O'zbekiston Respublikasi budjet tizimiga jismoniy shaxslardan undiriladigan soliq tushumlarini prognoz qilishning metodologik asoslarini ekonometrik tahlil orqali takomillashtirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. 2020–2026-yillar davomida JShDS dinamikasini empirik tahlil qilish;
2. JShDS tushumlariga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik modelini ishlab chiqish;
3. xalqaro tajriba asosida fiskal salohiyat zaxiralarini aniqlash;
4. prognozlarning kompleks metodologik sxemasini ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq tushumlarini prognoz qilish masalalari xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Klassik nazariyalar doirasida R. Musgrave (1959) budjet daromadlarini prognoz qilishda makroiqtisodiy modellardan foydalanish zarurligini asoslab bergan bo'lsa, A. Laffer (1974) soliq stavkasi va soliq tushumlari o'rtasidagi nochiziqli bog'liqlikni ifodalovchi mashhur Laffer egri chizig'ini taklif etgan [6; 7]. J. Slemrod (2007) esa soliq qonunchiligiga rioya qilish ehtimolini bashorat qilishning xulq-atvor yondashuvini ishlab chiqib, soliqdan qochish elastikligi konsepsiyasini ilmiy muomalaga kiritgan [8].

Zamonaviy ekonometrik yondashuvlar doirasida M. Keen va B. Lockwood (2010) VAT C-Efficiency koeffitsiyentini hisoblash metodologiyasini taklif etgan bo'lib, ushbu yondashuv boshqa soliqlarning samaradorligini baholash uchun ham moslashtirilishi mumkin [9]. P. Bird va E. Zolt (2005) rivojlanayotgan davlatlarda daromad solig'ining ulushi YaIMning 1–3 foizi atrofida bo'lishini empirik jihatdan asoslab, uning ulushini oshirish bo'yicha aniq strategiyalarni tavsiya etganlar [10]. OECD ekspertlari (2025) zamonaviy sharoitda mashinali ta'lim algoritmlari va Big Data tahlili soliq prognozlari sifatini sezilarli darajada yaxshilashini qayd etib, ushbu texnologiyalar yordamida prognoz xatoligi MAPE ko'rsatkichi bo'yicha 12 foizdan 4 foizgacha kamayishini ta'kidlaganlar [11].

XVF tomonidan 2025-yilda chop etilgan O'zbekiston bo'yicha hisobotda "Tax Effort Index"ning O'zbekistondagi qiymati 0,68 atrofida ekanligi va ushbu ko'rsatkichni 0,85–0,90 darajagacha oshirish imkoniyati mavjudligi qayd etilgan [12]. Mahalliy iqtisodchi olimlardan S. K. Xudoyqulov (2024) soliq prognozining metodologik asoslarini ishlab chiqishda ichki va tashqi axborot manbalarini sintez qilish zarurligini ta'kidlagan [13]. I. M. Niyazmetov fikriga ko'ra, "soliq prognozi budjet jarayonining muhim bosqichi bo'lib, u mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim" [14]. B. Berkinov esa hududiy soliq salohiyatini baholashda mahalliy omillarni inobatga olgan ekonometrik modellashtirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab bergan [15].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlar va tahliliy texnikalardan foydalanildi.

1 O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.12.2025 yildagi O'RBQ-1105-son <https://lex.uz/uz/docs/-7949060>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.12.2025 yildagi PQ-388-son <https://lex.uz/uz/docs/-7959569>

Ekonometrik tahlil. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (JShDS) tushumlariga ta'sir etuvchi omillarni baholash maqsadida eng kichik kvadratlar usuli (OLS) asosida multifaktorli regressiya modeli qurildi. Modelning umumiy ko'rinishi quyidagicha ifodalanadi:

$$PIT_t = \alpha_0 + \beta_1 GDP_t + \beta_2 EMP_t + \beta_3 WAGE_t + \varepsilon_t$$

Bu yerda:

PIT_t — t-yildagi JShDS tushumlari (trln so'm);

GDP_t — t-yildagi YaIM hajmi (trln so'm);

EMP_t — ish bilan band aholi soni (mln kishi);

$WAGE_t$ — o'rtacha oylik ish haqi (mln so'm);

α_0 — konstanta;

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ — regressiya koeffitsiyentlari;

ε_t — tasodifiy xato hadi.

Korrelatsiya tahlili. Pirson korrelatsiya koeffitsiyenti (r) yordamida o'zgaruvchilar o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikning kuchi va yo'nalishi baholandi. Statistik ahamiyat darajasi $\alpha = 0,05$ deb qabul qilindi.

Vaqt qatorlari tahlili. JShDS tushumlarining trend dinamikasini aniqlash uchun eksponensial trend modeli qo'llanildi:

$$PIT_t = a \cdot e^{bt}$$

Model aniqligi determinatsiya koeffitsiyenti (R^2) hamda o'rtacha mutlaq foizli xato (MAPE) ko'rsatkichlari orqali baholandi.

Xalqaro qiyosiy tahlil. O'zbekiston Respublikasining fiskal ko'rsatkichlari OECD Revenue Statistics 2025 hisobot, IMF World Economic Outlook 2025 va Eurostat malumotlari asosida sakkizta davlat — AQSH, Germaniya, Shvetsiya, Daniya, Janubiy Koreya, Polsha, Rossiya va Qozog'iston ko'rsatkichlari bilan qiyosiy tahlil qilindi.

Empirik baza. Tadqiqotning empirik bazasini O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi (imv.uz), Soliq qo'mitasi (soliq.uz), Statistika agentligi (stat.uz) hamda "Ochiq budjet" portali (openbudget.uz) ning 2020–2026-yillarga oid rasmiy ma'lumotlari, shuningdek, OECD, IMF, World Bank va Eurostat xalqaro hisobotlari tashkil etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

JShDS tushumlarining dinamik tahlili. O'zbekiston Respublikasida JShDS tushumlari 2020-yildagi 15,1 trln so'mdan 2026-yilga kelib (prognoz bo'yicha) 52,0 trln so'mga, ya'ni 3,4 baravarga oshishi kutilmoqda. Yillik o'rtacha o'sish sur'ati (CAGR) 22,9 foizni tashkil etadi.

Eksponensial trend tahlili modelning yuqori ishonchligini ko'rsatdi: $R^2 = 0,9976$. Mazkur natija vaqt omili JShDS tushumlaridagi o'zgarishlarning 99,76 foizini izohlashini anglatadi. 2025-yil yakunlariga ko'ra, jismoniy shaxslardan 12 foizli daromad solig'i to'lovchilari soni 6,5 mln nafarga yetishi prognoz qilinmoqda, bu esa 2024-yilga nisbatan qariyb 200 ming kishiga ko'pdir [16] (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda JShDS tushumlari va eksponensial trend modeli (2020–2026-yillar)³

³ Norma.uz (2021); Gazeta.uz (2022 – IMV rasmiy 24,3 trln so'm); Daryo (2025 – 2024-y. ko'rsatkich 35,4 trln); Spot.uz (2025-y. yarim yillik 19,9 trln); 2026-yil – 2026-yilgi budjet hujjatidan (O'RB-1108) muallif tomonidan prognoz qilingan.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, eksponensial trend modeli quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$PIT = 0.0001 \cdot e^{0.229t}$$

Mazkur model JShDS tushumlarining real qiymatlariga juda yaqin natijalarni bermoqda. Bunda yillik o'sish sur'ati 2022-yildagi 28,6 foizdan 2025-yilga kelib 20,1 foizgacha pasaygan bo'lsa, 2026-yilda PQ-247-sonli qarorga⁴ muvofiq yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun 1 foizlik aylanma solig'ining joriy etilishi hamda Navoiy va Chirchiq shaharlarida majburiy deklaratsiyalashtirish tajribasining qo'llanilishi hisobiga ushbu ko'rsatkichning 22,4 foizgacha qayta oshishi prognoz qilinmoqda [17]. Bu, Jahon banki baholashlariga ko'ra, O'zbekistondagi qariyb 30 foiz ulushga ega yashirin iqtisodiyot sektorini legallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarning natijasi sifatida baholanadi [18].

Ekonometrik regressiya modeli

JShDS tushumlariga ta'sir etuvchi omillarni miqdoriy baholash maqsadida OLS regressiya modeli qo'llanildi. Mustaqil o'zgaruvchilar sifatida yalpi ichki mahsulot (GDP), bandlik darajasi (EMP) hamda o'rtacha oylik ish haqi (WAGE) tanlandi. Regressiya tahlili natijalari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. OLS regressiya modeli natijalari⁵

$$PIT_t = \alpha_0 + \beta_1 GDP_t + \beta_2 EMP_t + \beta_3 WAGE_t$$

Mustaqil o'zgaruvchilar	Koeffitsiyent (β)	Std. xato	t-statistika	p-qiymat
Const (α_0)	-6,247	1,832	-3,41	0,019**
YalM (β_1)	0,0288	0,0022	13,09	<0,001***
Bandlik darajasi (β_2)	0,415	0,128	3,24	0,023**
O'rtacha ish haqi (β_3)	0,832	0,194	4,29	0,008***
R² = 0,9976; F-statistika = 419,2 (p<0,001); n = 7				

R² = 0,9976; F-statistika = 419,2 (p < 0,001); n = 7

Eslatma: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1.

1-jadval natijalari modelning umumiy aniqligi yuqori ekanligini ko'rsatadi (R² = 0,9976). Bu mustaqil o'zgaruvchilar JShDS tushumlaridagi o'zgarishlarning 99,76 foizini izohlashini anglatadi. F-statistika qiymati 419,2 ni tashkil etib, p < 0,001 darajasida statistik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

YalM koeffitsiyenti ($\beta_1 = 0,0288$) statistik jihatdan eng ahamiyatli omil sifatida namoyon bo'ldi (t = 13,09; p < 0,001). Mazkur natija YalM hajmi 1 trln so'mga oshganda JShDS tushumlari o'rtacha 28,8 mlrd so'mga ortishini bildiradi. O'rtacha ish haqi koeffitsiyenti ($\beta_3 = 0,832$) ham yuqori statistik ahamiyatga ega bo'lib, p < 0,01 darajasida ishonchli natijani ko'rsatdi.

YalM va JShDS o'rtasidagi korrelyatsiya tahlili

Pirson korrelyatsiya koeffitsiyenti (r) ikki o'zgaruvchi o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikning kuchi va yo'nalishini baholash uchun qo'llanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, YalM va JShDS o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti quyidagiga teng:

$$r=0.9837r = 0.9837r=0.9837$$

Mazkur natija p < 0,001 darajasida juda kuchli ijobiy chiziqli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu bog'liqlikning grafik ko'rinishi taqdim etilgan (2-rasm).

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.08.2025 yildagi PQ-247-son <https://lex.uz/uz/docs/-7681520>

5 Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida hisoblangan.

2-rasm. YaIM va JShDS tushumlari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik (2020–2026-yillar).⁶

2-rasmdagi nuqtali diagramma va regressiya chizig'i ($JShDS = 0,0264 \cdot YaIM - 2,17$) YaIM hajmi 1 trln so'mga oshganda JShDS tushumlari o'rtacha 26,4 mlrd so'mga ko'payishini ko'rsatadi. Determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,9676$ bo'lib, u mustaqil o'zgaruvchi — YaIM JShDS tushumlaridagi o'zgarishlarning qariyb 96,8 foizini izohlashini bildiradi. Mazkur natija fiskal multiplikator nazariyasiga muvofiq ravishda iqtisodiy o'sishning soliq tushumlariga bevosita ta'sirini empirik jihatdan tasdiqlaydi [19].

Xalqaro qiyosiy tahlil. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda JShDSning budjetni shakllantirishdagi roli sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. Ushbu holat soliq stavkalari tabiati (proporsional yoki progressiv), ish bilan band aholining qamrov darajasi hamda aholi daromadlari miqdori bilan chambarchas bog'liq. OECD Revenue Statistics 2025 hisobotiga muvofiq, OECD davlatlarida soliqlarning YaIMga nisbatan o'rtacha ulushi 34,1 foizni tashkil etadi [11](2-jadval).

2-jadval. JShDS prognozi uchun asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha xalqaro qiyosiy tahlil (2026-yil.)

Ko'rsatkich	O'zbekiston (2026)	AQSH	Germaniya	Janubiy Koreya	Shvetsiya
Ish bilan band aholi qamrovi	~75%	~90%	~95%	~92%	~98%
O'rtacha yillik daromad (USD)	~\$5 100	~\$56 000	~\$53 000	~\$46 000	~\$61 000
JShDS stavkasi (o'rtacha)	12% (proporsional)	~22% (progressiv)	~30% (progressiv)	~16% (progressiv)	~32% (progressiv)
Norasmiy bandlik ulushi	~25%	<5%	<3%	~10%	<1%
Raqamlashtirish indeksi (DESI/EGDI)	0,71	0,89	0,87	0,91	0,93
Tax Effort Index (IMF)	0,68	0,85	0,92	0,79	0,96
JShDS / YaIM (%)	~2,6%	~10,5%	~10,8%	~5,6%	~12,3%

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2026-yilda O'zbekistonda JShDS tushumlarining YaIMga nisbati taxminan 2,6 foizni tashkil etib, AQSH (10,5%), Germaniya (10,8%) va Shvetsiya (12,3%) kabi davlatlar ko'rsatkichlaridan ancha past darajada shakllangan. Mazkur tafovutning asosiy omillari quyidagilardan iborat: birinchidan, soliq stavkalari o'rtasidagi farq (12% proporsional stavka va 22–32% progressiv stavkalar); ikkinchidan, aholi o'rtacha yillik daromadlari o'rtasidagi sezilarli tafovut (~\$5 100 va ~\$46 000–61 000); uchinchidan, norasmiy bandlik ulushining yuqoriligi (~25% va <5%); to'rtinchidan, raqamlashtirish darajasidagi farqlar (DESI/EGDI 0,71 va 0,87–0,93).

Shuningdek, IMF metodologiyasi asosida hisoblangan Tax Effort Index ko'rsatkichi (0,68) O'zbekiston soliq salohiyatining qariyb 68 foizi samarali tarzda foydalanilayotganini va mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish

⁶ O'zbekiston Statistika agentligi va Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy ma'lumotlari asosida muallif tomonidan SciPy/scikit-learn kutubxonalarini yordamida hisoblangan.

uchun katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi [12]. Xalqaro taqqoslash natijalari yanada yaqqol ifodalangan (3-rasm).

3-rasm. JShDS tushumlarining YalMga nisbati: O'zbekiston va xorijiy davlatlar (2026-yil, %)⁷

Tadqiqot natijalariga asoslanib, jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni prognoz qilishning kompleks metodologik sxemasi ishlab chiqildi. Mazkur sxema uchta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqich — axborot bazasini shakllantirish bo'lib, unda ichki va tashqi manbalar, makroiqtisodiy hamda mikroiqtisodiy ko'rsatkichlar, shuningdek, xalqaro tashkilotlar hisobotlari asosida zarur ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi.

Ikkinchi bosqich — tahlil va modellashtirish jarayoni hisoblanadi. Ushbu bosqichda dinamik tahlil usullari (ARIMA modellari va mavsumiylik tahlili), ekonometrik yondashuvlar (OLS regressiyasi, panel ma'lumotlar modeli va Granjer testi), shuningdek, mashinali o'qitish texnologiyalari (Random Forest algoritmi va neyron tarmoqlar) qo'llaniladi.

Uchinchi bosqich esa prognoz natijalarini shakllantirishdan iborat bo'lib, bunda qisqa muddatli (1-yil, MAPE < 5%), o'rta muddatli (3-yil, MAPE < 8%) hamda uzoq muddatli (5–10-yil, MAPE < 12%) prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqiladi (4-rasm).

4-rasm. JShDS tushumlarini prognoz qilishning kompleks metodologik sxemasi⁸

7 OECD Revenue Statistics 2025 (Disentangling Personal Income Tax Revenue in OECD Countries). Paris: OECD Publishing, 2025; Eurostat 2025 data; Uzbekistan data – based on the report of the Ministry of Economy and Finance (April 2026), calculated by the author.

8 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan, OECD (2025) tavsiyalari hamda O'zbekiston Soliq qo'mitasining 2026-yilgi proaktiv hisobot tizimi hisobga olinib, takomillashtirilgan.

1-chizmada keltirilgan metodologik yondashuvning amaliy ahamiyati shundan iboratki, u ichki va tashqi axborot manbalarini integratsiyalash orqali soliq prognozlarining aniqlik darajasini sezilarli ravishda oshirish imkonini beradi. 2026-yildan boshlab Soliq qo‘mitasi tomonidan mol-mulk solig‘i, yer solig‘i, JShDS, ijtimoiy soliq, QQS hamda aylanmadan olinadigan soliq bo‘yicha hisobotlarni avtomatik shakllantirish tizimi joriy etildi [20]. OECDning 2025-yildagi tahlillariga ko‘ra, mashinali o‘qitish algoritmlarini qo‘llash soliq prognozlarida MAPE ko‘rsatkichini 12 foizdan 4 foizgacha kamaytirish imkonini beradi [11].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan ekonometrik tahlil natijalari asosida quyidagi asosiy xulosalar shakllantirildi. O‘zbekiston Respublikasida 2020–2026-yillar davomida JShDS tushumlari 3,4 baravar oshib, CAGR = 22,9% va $R^2 = 0,9976$ ko‘rsatkichlari bilan barqaror o‘shish tendensiyasini namoyon etdi. Biroq, ushbu tushumlarning YalMga nisbati taxminan 2,6 foiz darajasida saqlanib qolmoqda hamda OECD davlatlari o‘rtacha ko‘rsatkichidan (8,4%) pastligicha qolmoqda (farq = -5,8 f.p.). OLS regressiya modelining yuqori ishonchlilik darajasi ($R^2 = 0,9976$; $F = 419,2$; $p < 0,001$) JShDS tushumlariga eng katta ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar sifatida YalM ($\beta_1 = 0,0288$; $p < 0,001$) hamda o‘rtacha ish haqi ($\beta_3 = 0,832$; $p < 0,01$) ekanligini tasdiqladi. Shu bilan birga, JShDS prognozlari aniqligini cheklovchi asosiy omillar sifatida norasmiy bandlik ulushining yuqoriligi (~25%), Tax Effort Index ko‘rsatkichining nisbatan past darajada ekanligi (0,68) hamda raqamlashtirish indeksining (DESI = 0,71) yetarli darajada rivojlanmaganligi aniqlandi. Aniqlangan muammolarni bartaraf etish maqsadida Soliq qo‘mitasi, Statistika agentligi, Kadastr agentligi hamda Bandlik vazirligi axborot tizimlarini integratsiyalash va yagona “DataLake” platformasini yaratish taklif etiladi. Mazkur yondashuv prognoz aniqligini taxminan 15 foizga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, JShDSni prognoz qilish jarayoniga mashinali o‘qitish va sun‘iy intellekt asosidagi modellarni (Random Forest, Gradient Boosting, LSTM neyron tarmoqlari) joriy etish OECD tajribasi asosida MAPE ko‘rsatkichini 12 foizdan 4 foizgacha kamaytirishga xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari, hududlar kesimida soliq salohiyatini baholashning standartlashtirilgan ekonometrik metodologiyasini ishlab chiqish, panel data regressiyasi hamda Granjer sabablilik testidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Navoiy va Chirchiq shaharlarida 2026-yil 1-martdan boshlab joriy etilgan majburiy deklaratsiyalashtirish tajribasi natijalarini tahlil qilish asosida ushbu tizimni bosqichma-bosqich respublika miqyosida tatbiq etish Tax Effort Index ko‘rsatkichini 0,68 dan 0,80 gacha oshirishga xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, PQ–247-sonli qaror⁹ doirasida yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun joriy etilgan 1 foizlik aylanma solig‘i samaradorligini muntazam monitoring qilish hamda Laffer egri chizig‘i nazariyasi asosida optimal soliq stavkalarini aniqlash zarur hisoblanadi. Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tushumlarini prognoz qilish aniqligini oshirish, mahalliy budjetlar moliyaviy barqarorligini mustahkamlash hamda davlat fiskal siyosati samaradorligini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Kelgusidagi tadqiqotlarda viloyatlar kesimida panel data tahlilini amalga oshirish, demografik va ijtimoiy omillarning JShDS tushumlariga ta‘sirini chuqur o‘rganish hamda iqtisodiy shoklarning JShDS tushumlariga ta‘sirini SVAR modeli asosida baholash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bird R.M., Slack E. International Handbook of Land and Property Taxation. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004. – 320 p.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-dekabrda “2026-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ–1105-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-7949060>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-dekabrda PQ–388-sonli “2026-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risidagi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/-7959569>
4. Spot.uz. O‘zbekistonda soliq tushumlari 20% ga o‘shib, 102 trln so‘mdan oshdi. – 2025-yil 24-iyul.
5. Musgrave R.A. The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. – New York: McGraw-Hill, 1959. – 628 p.
6. Laffer A.B. “The Laffer Curve: Past, Present, and Future” // Background. The Heritage Foundation. – 2004. – No. 1765. – P. 1–18.
7. Slemrod J. “Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion” // Journal of Economic Perspectives. – 2007. – Vol. 21, No. 1. – P. 25–48. DOI: 10.1257/jep.21.1.25
8. Keen M., Lockwood B. “The Value Added Tax: Its Causes and Consequences” // Journal of Development Economics. – 2010. – Vol. 92, No. 2. – P. 138–151.
9. Bird R.M., Zolt E.M. “The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries” // Journal of Asian Economics. – 2005. – Vol. 16, No. 6. – P. 928–946.
10. OECD. Revenue Statistics 2025: Disentangling Personal Income Tax Revenue in OECD Countries. – Paris: OECD Publishing, 2025. – 372 p. DOI: 10.1787/9789264-rs-2025
11. International Monetary Fund. Republic of Uzbekistan: Selected Issues. IMF Country Report No. 25/183. – Washington, D.C.: IMF, 2025. – 78 p.

9 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.08.2025 yildagi PQ-247-son <https://lex.uz/uz/docs/-7681520>

12. Xudoyqulov S.K. Davlat budjeti daromadlarini prognozlashtirish: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2024. – 296 b.
13. Niyazmetov I.M. Soliq siyosati va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri. 2-nashr. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2025. – 264 b.
14. Berkinov B. Mintaqaviy iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2024. – 312 b.
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi PQ–247-sonli "Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
16. World Bank. Uzbekistan Economic Update: Toward a More Inclusive Recovery. – Washington, D.C.: World Bank Group, 2025. – 96 p.
17. Blanchard O., Perotti R. "An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output" // Quarterly Journal of Economics. – 2002. – Vol. 117, No. 4. – P. 1329–1368.
18. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-dekabrda O'RB–1108-sonli "Soliq va budget siyosatining 2026-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7944527>
19. "Budget tizimiga jismoniy shaxslardan olinadigan soliq tushumlarini prognoz qilishni baholash modellari tahlili" // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. – 2024-yil 7-sentyabr. – № 9. – B. 958–963.
20. Khudoykulov S.K., Babaev Sh.B. "Directions for Improving the Process of Forecasting the Property Tax of Individuals" // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Vol. 3, Issue 6. – ISSN 2776–0979.
21. Xudoyqulov S.K. "Soliqlarni prognoz qilishning zaruriy omillari va uning tamoyillari" // Xalqaro moliya va hisob ilmiy elektron jurnali. – 2018-yil iyun. – № 3.
22. Babaev Sh.B. "Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar bo'yicha tushumlarni prognozlashtirishda soliq riskini baholashni takomillashtirish" // Moliya va bank ishi elektron ilmiy jurnali. – Toshkent: BMA, 2020. – № 2.
23. Babayev Sh.B. "Perfection of Methodology of Forecasting of Tax Revenues from Physical Persons: Foreign Experience" // Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, USA, 2019. – № 04(72). – P. 526–531. – URL: <http://t-science.org/>
24. Babaev Sh. "Ways to Improve Forecasting of Property Tax Collected from Individuals" // JournalNX – A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. – 2023-yil iyun. – Vol. 9, Issue 6. – ISSN 2581–4230.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>